

PANDEMIAS E O IMPACTO NA ECONOMIA INTERNACIONAL

Gabriela Leite da Silva Santos, Fatec Zona Leste, gabrielalleite@outlook.com

Jaqueline Pereira da Silva, Fatec Zona Leste, eujaquep@gmail.com

Leticia Alves Gundim, Fatec Zona Leste, leticia.gundim@fatec.sp.gov.br

Thais Aranha Marques, Fatec Zona Leste, thaisaranha@live.com

RESUMO. Com a crise instaurada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), o mundo se deparou com a necessidade de mudar drasticamente seu cotidiano para evitar a propagação deste vírus. O seguinte artigo explicará o que são pandemias e, abordará os impactos causados por elas na economia e no comércio internacional usando exemplos de pandemias que ocorreram no passado, como influenciaram as economias dos principais países afetados e como eles lidaram com o problema e superaram os abalos consequentes do vírus. O que é a covid-19, como surgiu e, como tem afetado o mundo e as economias de diferentes países, em especial a China, país de origem do vírus. Abordaremos como a cadeia de valores é abalada diante de um surto em um país significante para a cadeia. A conclusão traz previsões para o mercado pós pandemia, como o comércio internacional enfrentará os abalos deixados pelo coronavírus, e como a economia, tanto interna como externa, irá se reerguer.

Palavras-chave. Covid-19, Cadeia de Valores, Pandemias, Impactos da Pandemia, Economia Mundial,

ABSTRACT. With the crisis brought about by the pandemic of the new coronavirus (covid-19), the world was faced with the need to drastically change its daily life to prevent the spread of this virus. The following article will explain what pandemics are and will show the impacts caused by them using examples of pandemics that occurred in the past, how they influenced the economies of the main affected countries and how they dealt with the problem and overcame the consequent shocks of the virus. What is covid-19, how it came about, and how it has affected the world and the economies of different countries, especially China, the country of origin of the virus. We will look at how the value chain is shaken in the face of an outbreak in a country that is significant for the chain. The conclusion brings predictions for the post-pandemic market, how international trade will face the shocks left by the coronavirus, and how the economy, both domestic and foreign, will rise.

Keywords. Covid-19, Value Chain, Pandemics, Pandemic Impacts. Global Economic

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa analisar como pandemias impactaram a economia mundial, desde seus primeiros registros e o atual cenário mundial da Covid-19, e abordará brevemente o cenário atual e possível conjectural do comércio internacional de bens e valores, pós Covid-19.

Uma das principais medidas para evitar a propagação de um vírus que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), agência especializada em saúde pública que tem como objetivo segundo sua própria constituição, desenvolver ao máximo o nível de saúde no planeta é o fechamento de fronteiras internacionais, uma medida necessária segundo a OMS, para que ocorra redução da circulação do vírus dentro de um país e consequentemente a redução áreas afetadas pelo vírus dentro de seus territórios. Essa medida, por sua vez afeta consequentemente a economia com sua fronteira fechada, e reflete diretamente em outras economias parceiras e virá um efeito cascata, pois um dos principais serviços afetadas com o fechamento de fronteiras e a importação e exportação de produtos e serviços, a troca de mercadorias pode restringida e mesmo pausada dependendo do número de casos confirmados do vírus, ou sua taxa de fatalidade.

Desde a transição do mundo feudal para o mundo capitalista, houve o aumento do comércio entre nações, levando a atual configuração do nosso comércio internacional. Onde observamos empresas distribuem suas operações ao redor mundo, indo desde o projeto de produtos, sua fabricação, montagem e por fim comercialização em diferentes países, para que haja diminuição do valor final do produto. Esse movimento chamado Cadeias Globais de Valor (CGV) foi um dos principais afetados pela nova pandemia do Covid-19, segundo Freury e Freury (2020).

Atualmente estamos sofrendo com a pandemia Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus que se iniciou em 2019 na China e se propagou ao redor do mundo e gerou forte consequência nos mercados globais preocupando governos e investidores com a desaceleração do crescimento do comércio mundial. Houve disseminação para mais de 40 países de todos os continentes gerando consequências como o fechamento de fabricas chinesas, paralisação do processo de produção e principalmente impactos na importação e exportação de produtos e serviços.

2. PANDEMIA E SUA HISTÓRIA

Doenças de rápido contágio e com numerosos casos, são comumente classificadas de surto, epidemias e pandemias, por órgãos responsáveis, sendo o principal órgão atualmente responsável por essa classificação a Organização Mundial de Saúde (OMS). Surto, segundo a OMS, é o aumento inesperado de casos de uma doença em uma mesma região. Já epidemia ocorre quando os casos da enfermidade se espalham por diversas regiões, como uma progressão do surto. E pandemia, considerada a pior a classificação é aplicada mais raramente, pois registra a disseminação mundial de uma nova doença, ela ocorre quando a grande maioria dos continentes identificam pessoas infectadas pelo mesmo vírus.

Segundo George e Nunes (2009) essas classificações, podem ser originadas tanto por doenças transmissíveis como por doenças crônicas, este presente artigo irá trabalhar com pandemias causados por doenças transmissíveis, devido ao seu grande impacto mercado internacional.

No passado, a disseminação de doenças abalou impérios e ajudou a alterar modelos econômicos, redesenhando cidades e levou a mudanças comportamentais da população daquela época, Senhoras (2020) ainda diz, que a dimensão inédita da crise atual causada pela COVID-19 deverá trazer consequências culturais e práticas, em qual será o papel do Estado para resgatar economias quebradas e em como a sociedade pós-pandemia poderá apresentar restrições à circulação de pessoas entre suas fronteiras, consequentemente afetando suas economias.

Quando pesquisamos os primeiros relatos de epidemias e pandemias, é possível observar casos desde a Antiguidade e Idade Média, mas é após o período de transição entre feudo e o modo de produção capitalista, que esses surtos, tomam proporções devastadoras. Conforme Rita (1987), a Peste Negra, é um exemplo de umas das primeiras pandemias que abalaram uma população além de suas fronteiras, essa crise ocorreu no século XIV, provocou um grande impacto na população europeia daquela época. E foi ainda neste século que foi instituído, a quarentena, que tem este nome segundo Santos e Nascimento (2014), proveniente da China Antiga, quando ainda nos primórdios da vacinação antivariólica, era observado que o tecido infectado por varíola ficava infectado no inverno durante 40 dias e apenas 20 durante o inverno, essa observação orientou futuras práticas culturais na contenção e propagação de doenças infecciosas, para doentes que eram isolados em igrejas catacumbas à espera da morte.

Com o grande avanço da peste negra na época além do isolamento de pacientes, Santos e Nascimento (2014) relatam que autoridades das épocas virão necessário realizar um rigoroso controle portuário, independente da classe social, navegadores que traziam mercadorias, voltavam de viagem, eram confinados a “ilhas de quarentena”, antes de entrarem nos países europeus.

Santos e Nascimento (2014) trazem ainda que foi na metade do século XIX, essas medidas de quarentena foram transformadas em lei portuária, em que incluía além de tripulantes suas mercadorias, essas medidas com inclusão de mercadorias na quarentena, foram adotadas pela primeira vez pelas autoridades italianas, como resposta à eminente ameaça de epidemia via Mediterrâneo, logo após também foram sendo adotadas por outros países europeus.

3. SURTOS QUE JÁ OCORRERAM E COMO O MERCADO FOI IMPACTADO

Desde a gripe espanhola (1918-1919), a Sars (2002-2004), o mundo já vivenciou inúmeras pandemias que deixaram marcas na história humanidade e na economia internacional. Essa marca na economia tem como possível causa, a dificuldade das negociações entre nações e empresas importadoras e exportadoras com a impossibilidade de viagens, além da logística de transporte dos produtos com fechamento de fronteiras, aumento rigorosidade na inspeção da carga para entrada no mercado, já que alguns Estados adotam algumas ações que podem passar desde a desinfecção embalagens, certificação que embalagens estão propriamente lacradas, até mesmo uma possível quarentena da carga em recintos alfandegados além de liberar a entrada do produto importado no país. Esse cenário acaba levando a um quadro de incerteza para economias locais e externas, já afeta estoque de produtos, e mesmo incerteza no pagamento do produto importado. A seguir veremos algumas das principais pandemias que causaram oscilações financeiras que duraram anos e o impacto que deixaram de legado.

3.1 GRIPE ESPANHOLA

A gripe espanhola, ocorrida entre 1918 e 1919, foi uma das piores pandemias da história. Espalhou-se pelo mundo por conta da movimentação da Primeira Guerra Mundial, mas os primeiros casos foram registrados nos Estados Unidos.

No Brasil, a gripe chegou em setembro de 1918 logo se espalhando por todas as regiões causando a morte de 35 mil brasileiros, sendo São Paulo a região mais afetada. Calcula-se que a quantidade

mínima de mortes pela gripe, entre 1918 e 1919, chegou a 50 milhões, mas algumas estatísticas elevam esse total para até 100 milhões de pessoas.

Economicamente a pandemia também trouxe impactos. Estima-se que o PIB mundial foi de 6%. Houve perda de 11% no PIB nos Estados Unidos, 17% no Reino Unido, 15% no Canadá e 3% na Austrália.

A taxa de mortalidade era maior entre pessoas de 15 a 49 anos de idade, o que levou muitos trabalhadores que estavam no auge de suas vidas profissionais à morte precoce, afetando, assim, o mercado de trabalho. Causando uma preocupação para a recuperação dos níveis de pobreza na Europa que já eram altos em decorrência da guerra. (FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, 2020).

3.2 GRIPE ASIÁTICA

A gripe asiática foi uma pandemia originada no norte da China, em 1957, é uma doença respiratória viral causada pela cepa H2N2 da influenza tipo A.

Ao contrário de 1918, o vírus pandêmico de 1957 foi rapidamente identificado, devido aos avanços da tecnologia científica. Mesmo assim, se alastrou para Ásia, Oceania, África, Europa. Chegou aos Estados Unidos em junho de 1957 e causou cerca de 70.000 mortes.

Em 1968, a gripe asiática H2N2 desapareceu da população humana e acredita-se que tenha sido extinta na natureza. Mesmo se tornado uma pandemia relativamente leve, classificada como Categoria 2 na Tabela do Índice de Gravidade Pandêmica dos Centros de Controle de Doenças dos EUA, ela repercutiu economicamente causando a queda de 3% do PIB nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Japão. (FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, 2020).

3.3 GRIPE DE HONG KONG

Considerada umas das três grandes pandemias de gripe do século XX, a gripe de Hong Kong foi uma pandemia de influenza A (H3N2) e teve início em 1968.

Estados decretaram estado de emergência e Berlim foi obrigada a guardar cadáveres nos túneis de metrô. Segundo o jornal The Telegraph, os hospitais foram sobrecarregados de pacientes em Londres, e pelo menos 20% das enfermeiras foram infectadas.

Ao todo, entre 1968 e 1969, morreram cerca de 1 milhão de pessoas ao redor do mundo por causas relacionadas à gripe de Hong Kong. Só nos Estados Unidos, foram mais de 100 mil mortes, uma proporção três ou quatro vezes maior que a média anual de mortes por gripe desde 2010, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA. Aproximadamente US\$ 26 bilhões foram gastos em custos diretos e indiretos no país. (FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, 2020)

A gripe de Hong Kong chegou ao Brasil em janeiro de 1969, quando foi isolada por pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.

3.4 SARS – SÍNDROME DE DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

A síndrome respiratória aguda grave (SARS) é uma doença respiratória zoonótica altamente infecciosa de humanos com morbimortalidade significativa. Teve origem em 2002 a 2003 na China. Chegou a 37 países, entre eles, Taiwan, Cingapura e Canadá causando um surto global com 8.098 casos e 774 mortes confirmadas.

Nenhum caso foi relatado no mundo desde 2004 e considera-se que a SARS (a doença, mas não o vírus) foi erradicada. Prejuízos de US\$4 bilhões em Hong Kong, de até US\$6 bilhões no Canadá e US\$5 bilhões em Cingapura. (FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, 2020)

3.5 MERS – SÍNDROME DE DOENÇA RESPIRATÓRIA

A Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), foi relatada pela primeira vez em 2012 na Arábia Saudita. Desde 2012 até o início de junho de 2015, mais de mil casos de MERS já tinham sido identificados. Eles levaram a mais de 400 mortes. Ao todo, a doença foi identificada em 25 países da Ásia, África, Europa e América.

De acordo com a OMS, aproximadamente 36% dos pacientes diagnosticados com MERS desde 2012 acabaram morrendo. A MERS levou a perda de US\$2 bilhões na Coreia do Sul e o governo teve gasto de US\$14 bilhões. (FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA, 2020)

4. COVID-19 E SUAS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS

A atual pandemia causada pela COVID-19 teve início em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus que, agora, afeta o mundo inteiro. A doença é transmitida de pessoa para pessoa através de gotas do nariz ou da boca que se espalha quando uma pessoa já contaminada espirra, fala ou tosse. O vírus se espalhou rapidamente para diversos países levando as autoridades a tomarem medidas de segurança que impactaram o cotidiano das pessoas, tendo elas que mudarem seus hábitos e suas rotinas.

A pandemia surgiu na cidade de Wuhan na China e acredita-se que haja uma relação com a ingestão de animais silvestres e seu comércio, contudo não há certeza sobre vários aspectos da história de origem do COVID-19, incluindo quais espécies a passaram para um ser humano. O SARS-CoV-2 é um vírus da família dos beta-coronavírus entre os quais se insere também o SARS-CoV, ambos responsáveis pela Síndrome Respiratória Aguda Grave e também o MERS-CoV, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Embora haja semelhança, a busca pelo entendimento da história natural da COVID-19 é importante para determinar as possibilidades de intervenção, prognóstico e curso da doença, contudo os dados são extremamente escassos e os que surgem são recentes e ainda controversos. (BONFIM, 2020, p.1)

No ano de 2019, El Khatib (2020), explica que houve grande ansiedade sobre o possível impacto financeiro mundial em 2020, da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, as eleições presidenciais americana, e a saída do Reino Unido da União Europeia o Brexit, e por conta disso o Fundo Monetário Internacional (FMI) previu um crescimento global moderado de 3,4% em 2020. Entretanto o Covid-19, mudou inesperadamente e radicalmente essas perspectivas.

Por conta do medo e incerteza mundial, além de nova avaliação sobre o lucro das empresas, que muito provavelmente seriam menores devido ao impacto do Covid-19, os mercados de ações globais eliminaram cerca de US\$6 trilhões em riquezas somente em uma semana, 24 a 28 de fevereiro de 2020 (OZILI, 2020).

Para o FMI o Covid-19, levará a economia global a registrar um dos piores desempenhos desde a Grande Depressão de 1929. Estima-se que o Produto Interno Bruto (PIB) global deve recuar 3% neste

ano. Já a Organização Mundial do Comércio (OMC) prevê o recuo do comércio global em até 32% neste ano (MOUTINHO, 2020).

A bolsa de valores também foi afetada com a disseminação do vírus. Segundo Moutinho (2020), no Brasil, a Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, chegou a perder 50% da sua capitalização, além disso, a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) acionou 6 vezes o mecanismo de ‘circuit breaker’, interrompendo as negociações devido a quedas drásticas nos índices.

Com a quarentena e as medidas de distanciamentos para evitar a propagação do vírus, muitas empresas tiveram sua rotina de trabalho afetada, e tiveram que recorrer a dispensa de funcionários devido a diminuição da demanda de seus produtos. Os Estados Unidos, país com o maior número de infectados e de mortes até o momento, tem 42 milhões de desempregados desde o começo da crise. Entre os dias 24 e 30 de maio, quase 1,9 milhões de pessoas solicitaram o seguro-desemprego de acordo com o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. O Departamento também apontou que a taxa de desemprego no país chegou a 14,8% entre 17 e 23 de maio, este índice nunca foi tão alto desde a Grande Depressão (VEJA, 2020).

Com as restrições para evitar aglomerações, muitas indústrias paralisaram suas produções o que fez com que disponibilidade de produtos para exportação caísse. No Brasil os impactos já foram notados no primeiro semestre de 2020, segundo dados do mês de março da Agência Nacional de Transportes Aquático, o setor portuário brasileiro apresentou uma queda de 3,29%.

O comércio internacional também sofreu abalos, visto que a China é o principal exportador e fabricante do mundo. Só no primeiro trimestre de 2020, o PIB chinês teve uma queda de 6,8% comparado ao mesmo período do ano anterior. Como forma de amenizar os danos causados pelo vírus nas importações o governo brasileiro concedeu redução temporária, para zero por cento, da alíquota do Imposto de Importação (II). Outra medida tomada foi a instituição da “Licença especial de exportação de produtos para o combate da Covid-19 (BUENO, 2020).

Outra consequência em decorrência da Covid-19, são as relações entre países, principalmente entre as maiores potências: China e Estados Unidos.

A relação entre China e Estados Unidos que já estavam estremecida muito antes da pandemia, mas o surgimento e a expansão do COVID-19 fizeram com que a relação entre os dois países se agravasse ainda mais, criando uma maior rivalidade, levando o mundo a se questionar sobre uma nova liderança global.

Um estudo feito na Inglaterra pela a YouGov (uma empresa líder internacional de pesquisa de mercado baseada na internet), mostra que, enquanto os Estados Unidos se empenham para responsabilizar a China pela pandemia, o número de pessoas que acreditam que a Europa deva estreitar os laços com a China é de 35%, contra 13% que acredita que os laços devam ser estreitados com os Estados Unidos (ORAZEM, 2020).

O impacto econômico ainda foi sentido globalmente na indústria do turismo, com o fechamento das fronteiras entre países e de pontos turísticos, setores como turismo e hotelaria, também sofrerão impactos. Além de ter um aumento no número de cancelamentos de voos, reservas em hotéis e eventos nacionais e internacionais, chegando a US\$ 200 bilhões (FINANCIAL TIMES, 2020).

5. CADEIA GLOBAL DE VALORES E A PANDEMIA COVID-19

O fenômeno globalização segundo Andrade (2018), é o processo que facilitou as relações econômicas, sociais e políticas pelo mundo, levando a um aumento significativo das trocas comerciais, especialmente componentes, não ficando na tradicional troca de produtos.

Este novo cenário comercial é visto pela fragmentação e dispersão do processo de produção de novos produtos por diferentes nações, como figura central deste processo estão as empresas multinacionais que definem o novo fluxo e novas tecnologias. A dispersão produtiva foi denominada de Cadeias Global de Valores (CGV).

Isso foi possível de acordo com Baumann (1996), pois a partir da década 70, a globalização acelerou devido aos avanços tecnológicos e a liberação dos fluxos de capitais entre países, resultando na globalização financeira, que levou na década de 80 a políticas de comércio internacional a serem mais liberais, com reduções nas alíquotas de importação. Assim ainda segundo Baumann (1996), foi na década de 90, que empresas multinacionais passaram por uma reestruturação, olhando para países emergentes onde o custo de produção seria menor e com isso descentralizam suas operações, usando esses países para realizar a fabricação de produtos.

A China, de acordo com Fleury e Fleury (2020), foi um dos países emergentes que negociou os espaços de atuação das multinacionais em seu território, tendo com retorno dessa negociação um minucioso processo de capacitação tecnológica das empresas locais. E a partir de 2000, multinacionais de países emergentes se tornaram líderes dentro do CGV.

O Vírus Covid-19 afetou diversas indústrias e suas cadeias de suprimentos, o advento da globalização gerou uma conexão das estruturas produtivas de diversos países e a dependência do bom funcionamento do trânsito de mercadorias e pessoas por fronteiras nacionais, entretanto a pandemia trouxe diversas restrições na circulação de mercadorias e pessoas pelas fronteiras nacionais dos países (FORBES, 2020).

A China após realizar o processo de capacitação tecnológica de suas empresas locais, se tornou essencial dentro do CGV, e com grandes empresas com fabricas em seus territórios, como a Apple, que possui como fabricante de seus celulares na China a Foxconn, que teve sua produção interrompida devido ao Covid-19 (ECONOMIA, 2020).

A Covid-19, levou a desaceleração da economia e das suas indústrias e afetou diretamente as atividades de exportação e importação de países ao redor do mundo, e teve um efeito imediato sobre o petróleo, produtos agrícolas e metais.

6. CONCLUSÃO

Esse artigo desenvolvido a partir da metodologia descritiva, abordou de forma simples como pandemias afetaram e atualmente com a Covid-19 em sua segunda onda de transmissão (BBC, 2020) afeta a economia mundial.

Observamos ao longo do artigo do artigo, que as pandemias, causam abalos nas economias internacionais, devido ao seu aparecimento repentino, sua alta e rápida taxa de transmissão, e mortalidade que o vírus gera. Além da adoção de medidas de proteção para evitar a disseminação do vírus, como a restrição e mesmo fechamento de fronteiras, para entrada de pessoas e mercadorias. Segundo a análise da Organização Mundial do Comércio, realizada em agosto de 2020 (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020) o comércio internacional pode ter uma queda entre 13% e 32% em 2020 devido

ao Covid-19. Os países devem observar declínios em seus volumes comerciais, a América do Norte e Ásia que foram as mais afetadas com crise, podem ter uma queda em suas exportações de 40% e 36%, respectivamente. Já a América Latina e a Europa também sofreriam quedas de mais de 30%. Na Europa os que possuem forte atuação no mercado também sofrem com pandemia, a economia da Alemanha irá se contrair 10% no segundo semestre e na França haverá uma recessão com uma queda no PIB em torno de 6% no primeiro semestre.

Como já citamos a Covid-19, afetou o transporte de produtos e pessoas, os canais de logística mundiais e locais, e as cadeias globais de valor, tudo isso devido às restrições que os países adotam para evitar a propagação do vírus, vários setores sofrem abalos financeiros com essas medidas, como comércio não essenciais, turismo e uma parte significativa da atividade de manufatura.

O Fundo Monetário Internacional, estima uma contração global de 3%, mas a queda do PIB pode ser maior, se a pandemia não for controlada e as medidas de confinamento tiverem de se prolongar no segundo semestre. (O GLOBO, 2020),

A desaceleração da economia global, a limitação de transporte e as restrições ao comércio, até março de 2020 segundo estatística da Organização Mundial da Saúde (OMS), já havia 186 países e territórios afetados pelos Covid-19.

Para Moraes (2020), já há um consenso no cenário internacional que não é mais aceitável que os países dependam de uma única fonte exportadora de produtos essenciais, e deverá haver ajustes nas cadeias produtivas globais, além de já ser possível observar um forte investimento nas retiradas de empresas locais da China, pelo Japão e Estados Unidos.

Segundo o diplomata e presidente do Coscex Rubens Barbosa (FIESP, 2020), a globalização não deve sair ileso desta crise global, mesmo as empresas que operam dentro da sua lógica devem tentar se ajudar ao cenário pós Covid-19 para que não sofram abalos econômicos, elas devem ajustar suas negociações e dar lugar a regionalização, que já vem sendo adotada na Ásia, Europa e na América do Sul.

Com a segunda onda do Covid-19 que as principais nações estão sofrendo atualmente (BBC, 2020) e a indeterminação de quando uma vacina estará disponível para população mundial, a economia mundial deve continuar a viver um quadro de incerteza e de altos e baixos econômicos.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram e nos incentivaram nesta jornada, especialmente: A nossa orientadora Prof^a Daniele dos Santos, pelo suporte no pouco tempo que lhe coube, pelas suas correções e incentivos.

A todos os professores da instituição por nos proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e afetividade da educação no processo de formação profissional e por sua dedicação. E a Fatec da Zona Leste, pela oportunidade de fazer o curso.

Agradecemos ainda aos nossos pais e toda a família pelo amor, incentivo e apoio incondicional. Nossos agradecimentos aos amigos que fizemos ao longo desta trajetória e que vão continuar presentes em nossas vidas com certeza.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Marielle Alvachian. **As Cadeias Globais de Valor no Comércio Internacional e a perspectiva brasileira**: The Global Value Chains in international trade and the brazilian perspective. Orientador: Doutor Luís Pedro Chaves Rogrigues da Cunha. 2018. 98 p. Dissertação (Mestre em Ciências Jurídico-Políticas) - Universidade de Coimbra, [S. l.], 2018. Disponível em: <https://eg.uc.pt/bitstream/10316/85848/1/dissertacao.pdf>. Acesso em: 18 novembro. 2020.

BUENO, Sinara. **Coronavírus: Economia e Comércio Exterior. Faz Comex**. 2020. Disponível em: <https://www.fazcomex.com.br/blog/coronavirus-economia-e-comercio-exterior/> Acesso em: 26 junho. 2020

BAUMANN, R. **O Brasil e a economia global**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1996. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&pid=S0103-4014202000030020300001&lng=en Acesso em 18 novembro. 2020

Bomfim F. **COVID-19, a pandemia que mudou a saúde e a economia**. Rev Cienc Saude [Internet]. 3º de junho de 2020 [citado 19º de novembro de 2020];10(2):1-. Disponível em: http://186.225.220.186:7474/ojs/index.php/rcsfmit_zero/article/view/995 Acesso em 01 novembro. 2020.

EXAME. **Coronavírus faz ressurgir piores cenários para relação entre EUA e China**. 2020. Disponível em: <https://exame.com/economia/coronavirus-faz-ressurgir-piores-cenarios-para-relacao-entre-eua-e-china/> Acesso em: 26 junho. 2020

FAMILIA PREVIDENCIA. **Como as pandemias afetaram a economia ao longo da História?** 2020. Disponível em: <https://www.familiaprevidencia.com.br/blog/como-as-pandemias-afetaram-a-economia-aolongoda-historia> Acesso em: 27 abril. 2020

FIA. **Impactos da Covid-19 na Exportação: Panorama do Comércio Exterior**. Fundação Instituto de Administração. 2020. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/impactos-da-covid-19/> Acesso em: 02 julho. 2020

Financial Times (2020). Global recession already here, say top economists. Disponível em: <https://www.ft.com/content/be732afe-6526-11ea-a6cd-df28cc3c6a68> Acesso em 18 novembro 202

FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. A reconfiguração das Cadeias Globais de Valor (global value chains) pós-pandemia. **Estudos Avançados**, [S.L.], v. 34, n. 100, p. 203-219, dez. 2020. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.34100.013>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142020000300203&tlng=pt. Acesso em: 18 novembro. 2020.

GAMA NETO, Ricardo Borges. Impactos da Covid-19 sobre a economia mundial. **Boletim Conjuntura**, [s. l.], v. 2, n. 5, p. 1-17, maio 2020. Disponível em: <https://zenodo.org/record/3786698#.X7WxpstKhao.> Acesso em: 10 novembro. 2020.

HERÉDIA, Thais. **Desemprego vai crescer no mundo, mas subirá ainda mais no Brasil**. CNN. Business. 2020. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/07/desemprego-vai-crescer-no-mundo-mas-subira-ainda-mais-no-brasil> Acesso em: 26 junho. 2020

JARDIM, Caio. **Pandemias: o que são e como os países se comportam?** Politize. 2020. Disponível em: <https://www.politize.com.br/pandemias/> Acesso em: 3 maio. 2020

LEE, Yimou. **Coronavírus atingirá produção do iPhone se China ampliar suspensão de fábrica. Economia Uol**. São Paulo, p. 1-1. 03 fev. 2020. Disponível em:

<<https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2020/02/03/coronavirus-atingira-producao-do-iphone-se-china-ampliar-suspensao-de-fabrica.htm>> Acesso em: 18 novembro. 2020.

LUIS FORTI SCHERER, André. Cadeia Global. In: LUIS FORTI SCHERER, André. **Cadeia de valor e cadeia global de valor**. 2013. Pesquisa (N/A) - Fundação de Economia e Estatística, [S. l.], 2013. p. 54. Disponível em: <<https://sedetur.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170526/04092609-1398690256-elementos-20conceituais-20e-20refer-c3-aancias-20te-c3-b3ricas-20de-20apls.pdf#page=54>> Acesso em: 20 junho 2020.

MORAES, Mayara. **Desafios do comércio internacional durante a retomada da economia pautam Videoconferência do conselho superior de comércio exterior**. Agência Indusnet Fiesp, São Paulo, p. 1. 19 maio 2020. Disponível em: <<https://www.fiesp.com.br/noticias/desafios-do-comercio-exterior-durante-a-retomada-da-economia-pautam-videoconferencia-do-conselho-superior-de-comercio-exterior/>> Acesso em: 12 junho 2020.

MOREIRA, Assis. Comércio pode cair até 32% neste ano, diz OMC. **Valor**. Genebra, p. 1-1. 08 abr. 2020. Disponível em: <<https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/04/08/comercio-pode-cair-ate-32percent-neste-ano-diz-omc.ghtml>> Acesso em: 16 novembro. 2020.

MOUTINHO, Laura. **Quanto as Bolsas do mundo perderam por causa do coronavírus**. Suno Notícias. 2020. Disponível em: <<https://www.sunoresearch.com.br/noticias/quanto-bolsas-perderam-coronavirus/>> Acesso em: 26 junho.2020

NABARRO, David. Segunda onda de coronavírus: qual é afinal a posição da OMS sobre o confinamento contra a covid-19? **Bbc**. São Paulo, p. 1-1. 18 out. 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-54536786>> Acesso em: 19 novembro. 2020.

ORAZEM, Eloá. **EUA, China e a Covid-19: a febre pela liderança mundial**. NeoFeed. 2020. Disponível em: <<https://neofeed.com.br/blog/home/eua-china-e-a-covid-19-a-febre-pela-lideranca-mundial/>> Acesso em: 26 junho.2020

Ozili, P. K. (2019). 100 Quotes from the Global Financial Crisis: Lessons for the future. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500921> Acesso 18 novembro. 2020

PINTO, Ana Estela de Sousa. Comércio mundial deve cair até 32% neste ano por coronavírus, prevê OMC. **Folha de São Paulo**. São Paulo, p. 1-1. 08 abr. 2002. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/04/comercio-mundial-deve-cair-ate-32-neste-ano-por-coronavirus-preve-omc.shtml>> Acesso em: 17 novembro. 2020.

REDAÇÃO, 2020. **Comércio no pós-pandemia terá a China fortíssima e “único país capaz de participar de tudo”, diz AEB**. Comex do Brazil. São Paulo, p. 1. 18 maio 2020. Disponível em: <<https://www.comexdobrasil.com/comercio-no-pos-andemia-tera-a-china-fortissima-e-unico-pais-capaz-de-participar-de-tudo-diz-aeb/>> Acesso em: 12 junho. 2020.

REUTERS. Brasil restringe entrada de estrangeiros por fronteiras terrestres devido ao coronavírus. **Forbes**. São Paulo, p. 1-1. 17 mar. 2020. Disponível em: <<https://forbes.com.br/colunas/2020/03/brasil-restringe-entrada-de-estrangeiros-por-fronteiras-terrestres-devido-ao-coronavirus/>> Acesso em: 09 novembro. 2020.

ROUBICEK, Marcelo. **Como a pandemia de coronavírus derruba a economia global**. Nexo. 2020. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/12/Como-a-pandemia-de-coronav%C3%ADrus-derruba-a-economia-global>> Acesso em: 27 abril. 2020

ROUBICEK, Marcelo. **Qual o impacto da pandemia de coronavírus no comércio mundial.** Nexo. 2020. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/16/Qual-o-impacto-da-pandemia-de-coronav%C3%ADrus-no-com%C3%A9rcio-mundial>> Acesso em: 27 abril. 2020

VEJA. **Covid-19: EUA têm 42 milhões de desempregados desde o início da crise.** Veja. 2020. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/mundo/covid-19-eua-tem-mais-de-42-milhoes-de-desempregados/>> Acesso em: 26 junho.2020

VENTURA, Manoel. FMI prevê recessão menos severa no Brasil e no mundo em 2020. **O Globo.** São Paulo, p. 1-1. 13 Não é um mês valido! 2020. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/fmi-preve-recessao-menos-severa-no-brasil-no-mundo-em-2020-24689599.>> Acesso em: 19 novembro. 2020.